

Formación e investigación basada en Simulación Clínica en Ciencias de la Salud

Rafael Fernández Castillo

Universidad de Granada

Puntos Fundamentales:

Puntos Fundamentales:

Existe un énfasis creciente en nuestras universidades en que los estudiantes desarrollen habilidades profesionales que se pueden aplicar directamente en el trabajo que vayan a desempeñar:

- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Habilidades de comunicación.
- Aprendizaje de Idiomas

Resultado

Sin embargo, sólo se les da una orientación limitada sobre la forma de hacer efectivas estas habilidades, haciendo que los estudiantes se sienten frustrados con el desarrollo de estas actividades y suelen desarrollar puntos de vista negativos sobre el valor del trabajo en equipo

Habilidades del alumno

EL ALUMNO EN GENERAL POSEE:

- Conocimientos en el manejo de informática .
y del software de edición de video .

- HACER QUE INTERVENGA DE FORMA ACTIVA EN LA
ASIGNATURA MEDIANTE EL DESARROLLO DE TÉCNICAS
COMO:

ROLE PLAYING
SIMULACIÓN CLÍNICA

Role Playing

Definición:

Es un método por el cual los alumnos participan en una dramatización, representando un personaje, poniéndose en situación acerca de como piensa y como actuaría en la realidad.

Características

- Solos en parejas o grupos.
- Duración indeterminada.
- Abierto o estrictamente cerrado.
- Definido por el profesor o el alumno.
- Tipos: Caso clínico real, película, revista científica.

Características

- Uso del lenguaje técnico.
- Pueden hacerlo en inglés.
- El profesor en un mero espectador.
- Pueden hacer intervenir a otros alumnos.

Importancia de la Simulación

- Los estudiantes sienten que son participes reales de la situación.
- Dominan el entorno simulado.
- Las simulaciones deben tener una estructura:

Importancia de la Simulación

- No dejar nada a la improvisación.
- Deben: Analizar datos, leer, preparar guión coherente y discutir el caso.
- El estudiante se ve inmerso en un mundo diferente.
- Experiencia enriquecedora.

Importancia de la Simulación

- Oportunidad de explorar sentimientos y actitudes.
- El potencial de reducción de la brecha entre la comprensión y sentimiento.
- El aprendizaje colaborativo.

Importancia de la Simulación

- Aprendizaje activo en lugar de observadores pasivos.
- Retroalimentación inmediata de sus compañeros y del profesor.
- Aumento del interés material del estudiante.

¿Que genera?

- El role playing es capaz de ayudar al alumno a desarrollar las habilidades y conocimientos que no tenía antes de la experiencia.
- Permite que el alumno sea capaz de dar retroalimentación para mejorar el nivel de competencia que necesitan para cuando la situación se presente.

¿Que genera?

- El role playing sirve como complemento de la tecnología de simulación en la enseñanza de habilidades de enfermería clínica.
- Proporciona un entorno libre de riesgos y la oportunidad de practicar las habilidades clínicas y desarrollar el juicio clínico.

¿Que genera?

- Permite al alumno desarrollar habilidades de atención al paciente al aplicar los conocimientos teóricos en un entorno controlado.

Aplicabilidad

- Desde el punto de visto de la aplicabilidad en nuestro facultad hemos tenido un éxito considerable y ha tenido una gran acogida entre los alumnos.

Aplicabilidad

- Dentro de las materias consideradas como mas áridas por los alumnos la asistencia ha sido bastante alta. Muchos de ellos incluso consideraban como trending topic este tipo de evento.

Aplicabilidad

- El interés y la motivación crecían incluso no solo cuando tenían que realizar este trabajo en equipo sino además cuando se les pedía que expusieran en otro idioma (con el fin de ayudarles con el B1 de idiomas necesario para su título de grado).

Aplicabilidad

Todo esto se tradujo en una dinámica de grupo importante un buen ambiente de clase y una inmejorable relación profesor-alumno además de unas buenas calificaciones globales pasando de un 20% de suspensos para septiembre a solo un 3%.

S.C. Alta Fidelidad

- Nueva docencia.
- Atrás antiguos métodos.
- Profesores nuevas tecnologías.
- ¿como enseñar a nuestros alumnos cuando aprenden mas rápido en la calle que en el aula?, ¿como competir con tutoriales en redes sociales?.

S.C. Alta Fidelidad

- Existe una tendencia cada vez mas acusada por parte de las universidades a centrarse en **estrategias pedagógicas basadas en resultados de aprendizaje de los estudiantes.**

Estos resultados de aprendizaje incorporan habilidades:

- de resolución de problemas,
- de toma de decisiones,
- de comunicación, creatividad, trabajo en equipo
- y habilidades de liderazgo (Biggs & Tang, 2011)

S.C. Alta Fidelidad

- Universidad → Cursos
- Estrategias → Componentes:
enseñanza basada en problemas,
en juego y simulación,
en estudio y resolución de casos
participación en proyectos
y presentaciones y tutorías con el profesor
(Kember & McNaught, 2007).

S.C. Alta Fidelidad

En Europa han implementado la educación a través de:

Modelos de simulación clínica donde los estudiantes **argumentan un aumento en la percepción de sus conocimientos, habilidades teórico prácticas y confianza en los procesos de atención realizados** (Coyer et al., 2014; Rubio-Gurung et al., 2014),

S.C. Alta Fidelidad

El uso de estos modelos de simulación clínica provee una herramienta eficaz para la evaluación de estudiantes en ciencias de la salud y determinar si están cualificados para la atención de un paciente (Blum, Gairing Burglin, & Gisin, 2008; Daniels et al., 2010).

S.C. Alta Fidelidad

NUESTRA EXPERIENCIA

S.C. Alta Fidelidad

- **GRADO DE ENFERMERIA**
- **Máster Universitario en Cuidados Críticos en Urgencias y Emergencias en Enfermería**

S.C. Alta Fidelidad

- **GRADO DE ENFERMERIA:**
- Diseño de casos
- No mas de 15 minutos
- Disponen de un simulador, hardware, y sala de control.
- Sala donde ver la grabación y realizar debriefing.

Preparado para grabar

CONTROL DE GRABACIÓN

Actividad: --- ▾

Caso: --- ▾

Grupo: --- ▾

Alumno: -- Seleccione el alumno a agregar ▾

PE: -- Seleccionar y añadir SP -- ▾

CONTROL DE INTERCOM

Dentro de la sala + Sala

 --- Enunciados --- ▾ ▶

A.6.02 Cam. Cama 1

A.6.02 Cam. Cama 2

A.6.02 Cam. General

A.6.02 Mic. Cama 1

A.6.02 Mic. Cama 2

CONTROL DE GRABACIÓN

Actividad:

Caso:

Grupo:

Alumno:

PE:

ANOTACIONES

Buscar o añadir anotación

▼ Anotaciones actuales

Communication - good technique

Communication - missed opportunity

Communication - needs review

library

00:04:29 isobar

A.6.02 Cam. Cama 1

A.6.02 Cam. Cama 2

A.6.02 Cam. General

CONTROL DE GRABACIÓN

Actividad: ---

Caso: ---

Grupo: ---

Alumno: -- Seleccione el alumno a agregar --

PE: -- Seleccionar y añadir SP --

ANOTACIONES

Buscar o añadir anotación

▼ Anotaciones actuales

- Communication - good technique
- Communication - missed opportunity
- Communication - needs review
- library

S.C. Alta Fidelidad

**Máster Universitario en Cuidados
Críticos en Urgencias y Emergencias en
Enfermería**

S.C. Alta Fidelidad

Universidad de Granada
Empresa lavante

S.C. Alta Fidelidad

Participación activa del alumnado en distintos escenarios clínicos que simulan, con total realismo, casos habituales de la vida real pero desarrollados en un entorno de seguridad clínica.

En cada caso clínico participarán activamente tres alumnos en el escenario y el resto realizará en “directo” el seguimiento y análisis en la sala de debriefing a través de pantallas multimedia.

Para favorecer el aprendizaje, las instalaciones disponen de un sistema de simulación de alta fidelidad y un completo sistema audiovisual que permite el análisis detallado y debatido de todas las actuaciones clínicas llevadas a cabo

Resultados grado de Satisfacción

Los estudiantes valoraron satisfactoriamente la oportunidad de practicar de manera segura y sin la carga de tener un paciente real con todo lo que ello conlleva en un entorno clínico.

Además, manifestaron una comprensión objetiva y crítica de los beneficios del aprendizaje activo utilizando la simulación para mejorar su motivación en el aprendizaje porque se trataba en definitiva de un entorno simulado de cualquier caso que podían encontrar cualquier día en su trabajo

Resultados grado de Satisfacción

- Además reconocieron que **hacer en lugar de leer sobre** los casos retenían el aprendizaje.
- Demostraron tener **mas confianza y percepción de sus competencia** cuando el aprendizaje basado en simulación les enseñó que podían **llevar la transferencia de conocimientos y habilidades a la práctica,**

Resultados grado de Satisfacción

¡OJO!

Es importante que nuestros profesionales entiendan que la educación en laboratorio de habilidades mediante simulación de alta fidelidad solo puede proporcionar una parte de esa experiencia de aprendizaje. Nunca se debe reemplazar por el tiempo que se pasa con los pacientes, sino ser un complemento a la experiencia clínica sobre el terreno, sea del tipo que sea, y por supuesto contar una base teórica sólida.

¿Qué mejor manera de enseñar sobre el mundo real, actuando como en el mundo real?

Gracias